

УДК 614.8-084:622.6](574.42)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ УГЛЯ СОГРИНСКОЙ ТЭЦ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ҚАЙРҒАЗИНА АҚБОТА АЛЖАНҚЫЗЫ

магистр образовательной программы-7М11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова
Казахстан, г. Усть-Каменогорск

Научный руководитель: **ГАРМАШОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА**, кандидат технических наук, сениор-лектор кафедры экологии и географии
Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова
Казахстан, г. Усть-Каменогорск

Аннотация: В данной работе проведен анализ пожарной опасности процесса транспортировки угля на Согринской ТЭЦ, который свидетельствует о том, что наиболее пожароопасным веществом, обращающимся в производстве, является уголь и его пыль.

Ключевые слова: пожарная безопасность, взрывобезопасность, транспортировка угля, развитие угольной промышленности, Согринская ТЭЦ, пылеуловители, энергетический комплекс.

Долгосрочная стратегия развития угольной промышленности предусматривает в обозримой перспективе использования в промышленности и энергетики твердого топлива.

Казахстан располагает углями всех видов - от бурых до каменных. Общие геологические запасы оценены в 150 млрд.т.

Большая часть подсчитанных запасов (63 %) представлена каменными углями Карагандинского, Экибастузского, Тениз-Коржанкольского бассейнов, Кушокинского, Борлинского, Шубаркольского, Каражыринского и ряда других месторождений.

Остальная часть (37 %) представлена бурыми углями, сосредоточенными, в основном, в Тургайском, Нижне-Илийском, Майкубенском бассейнах и других месторождениях.

Казахстанские угли характеризуются широким диапазоном стадий метаморфизма от газовых жирных (ГЖ) до отошено-спекающихся (ОС).

В настоящее время освоены и эксплуатируются Карагандинский, Экибастузский и Майкубенский бассейны, Кушокинское, Борлинское, Шубаркольское, Каражыринское месторождения, а также несколько мелких месторождений в различных областях Республики Казахстан, на которых, в незначительных объемах, ведется добыча угля для местных нужд.

Крупнейшими потребителями угля остаются тепловые электростанции, на которых сжигается до 60% добываемого угля.

Уголь в Казахстане - важный энергоисточник, т.к. на угольном топливе вырабатывают 80% общей электроэнергии, производимой в стране.

Уголь, добываемый открытым способом, потребляет электроэнергетический сектор, другие отрасли и население, коксующийся - используют в черной металлургии.

Горно-геологические условия шахт в начале 90-х годов прошлого века были сложными, основные фонды изношены, отрасль функционировала в условиях государственных дотаций.

В 2008 году Правительство Республики Казахстан одобрило Концепцию развития угольной промышленности Республики Казахстан на период до 2020 года. С середины 90 годов прошлого столетия в стране функционирует конкурентный оптовый рынок электроэнергии, созданы условия равного доступа к национальной и региональным электрическим сетям, свободного выбора поставщиков электроэнергии.

В условиях ускоренного технологического процесса огромная роль отводится безопасным условиям труда. Наиболее часто взрывы возникают в закрытых технологических аппаратах.

Актуальность выбранной темы: Серьезную тревогу вызывает состояние противопожарной защиты предприятий энергетического комплекса. Большинство этих предприятий представляют повышенную пожарную опасность. В технологических процессах применяются высокоэнергетические пожаро-взрывоопасные вещества.

Во многих случаях технологические процессы носят научно-технический характер и, как правило, не имеют достаточно обоснованной нормативной базы по их безопасной эксплуатации.

Практически каждая технологическая установка, аппарат или трубопровод, в которых обращаются пожароопасные пылевоздушные смеси угля, являются потенциально взрывоопасными.

Применяющиеся в настоящее время профилактические меры предупреждения пожаров и взрывов, а также пассивные способы защиты не всегда обеспечивают безопасность технологического оборудования. Поэтому обеспечение эффективной пожаровзрывозащиты технологического оборудования имеет не только технико-экономический эффект, но и социально-экономический.

Целью выполнения данной работы является:

Разработка решений по обеспечению пожаро-взрывобезопасности процесса транспортировки угля.

Задачами являются:

- Определение пожарной опасности технологического процесса;
- Определение категории мельницы по взрывопожарной и пожарной опасности;
- Разработка проекта противопожарной защиты;
- Экономическая эффективность предложенных мероприятий.

Объектом исследования является Согринская ТЭЦ.

Методика исследования. В результате проверочного расчета определены категории помещений по взрывопожароопасности, основанных на экспериментальных данных пылеотложения.

Проведен анализ источников зажигания и расчеты по определению требуемой площади легкосбрасываемых конструкций в соответствии с конструктивными особенностями предприятия. В проекте предложен эффективный способ улавливания пыли коагуляционными мокрыми пылеуловителями.

Во избежание опасности накапливания взрывоопасного топлива, предложено устройство течек от забивания углем.

Практическая ценность:

Вопрос обеспечения процесса безопасной транспортировки угля на объектах теплоэнергетического комплекса в промышленном масштабе не рассматривался, поэтому данный вопрос имеет свою актуальность. Предложенные решения позволяют:

- снизить вероятность возникновения пожаров и взрывов в технологических системах транспортировки угля;
- повысить надежность и безопасность работы технологического оборудования;
- обеспечить соответствие условий эксплуатации требованиям промышленной и пожарной безопасности;
- сократить затраты на ликвидацию последствий аварийных ситуаций за счёт внедрения профилактических мер;
- использовать предложенные меры и методику оценки пожарной опасности для аналогичных теплоэнергетических предприятий Республики Казахстан.

Таким образом, результаты исследования имеют прикладное значение для повышения уровня промышленной безопасности на угольных теплоэлектроцентралях и могут быть

использованы при проектировании, реконструкции и эксплуатации систем транспортировки топлива.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. М.В. Алексеев; О.М. Волков; И.Ф. Шатров "Пожарная профилактика технологических процессов производства" ВИПТШ МВД СССР Москва 1986г.
2. С.А. Горячев; В.С. Клубань. Задачник по курсу "Пожарная профилактика технологических процессов производств" ВИПТШ МВД СССР 1983 г.
3. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студен-тов учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: ИЦ Академия, 2010. — 176 с.
4. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бака-лавров. 19-е изд., пер. и доп. / Э.А. Арустамов. — М.: Дашков и К, 2016. — 448 с.
5. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бака-лавров, 19-е изд., перераб. и доп.(изд:19) / Э.А. Арустамов. — М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 448 с.
6. Справочник «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства тушения» под редакцией А.Н.Баратова и А.Я.Корольченко. М.Химия.,1990.
7. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность промышленной пыли.-М.Химия, 1986 -212с.
8. КлубаньВ.С.,Петров А.П.,Рябиков В.С. Пожарная безопас-ность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса.М.: Стройиздат,1987.- 477 с.
9. Корольченко А. Я. Пожаровзрывоопасность промышленных пыли. М.: Химия, 1986.- 213 с.
10. Григорьев В.А.,Зорин В.Н. Тепловые и атомные электростанции.М.: Энергоиздат,1989.- 603 с.
11. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: ИЦ Академия, 2010. — 176 с.
12. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. 19-е изд., пер. и доп. / Э.А. Арустамов. — М.: Дашков и К, 2016. — 448 с.
13. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров, 19-е изд., перераб. и доп.(изд:19) / Э.А. Арустамов. — М.: ИТК Дашков и К, 2016. — 448 с.